

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

bijlage bij no. 3 18. jaargang maart 1941

INHOUD VAN DE BIJLAGE:

Examenvraagstukker.

Administratieve organisatie van een winkelbedrijf blz. 2
door C. VAN DER BURG

Examenopgaven

*Nederlandsch Instituut van Accountants; schriftelijk examen
inrichtingsleer Juni 1940* blz. 12

*Nederlandsch Instituut van Accountants; schriftelijk examen
contrôleleer November 1940* blz. 16

*Nederlandsche Economische Hoogeschool; tentamen accoun-
tancy (inrichting en controle) September 1940* blz. 20